

YANGI O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Yangiboy Turdimuratov Allamuratovich

t.f.b. falsafa doktori (PhD), dotsent

O‘zDJTSU, Sport huquqi, ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar kafedrası

new_rich80@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirish doirasida qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, ular asosida amalga oshirilayotgan ishlar, xususan, mazkur sohada respublikada yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar, turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash, jahon bozorida mamlakatimiz imidjini shakllantirish va saqlashda muhim ahamiyat kasb etayotgan va respublika hududlarida muntazam ravishda o‘tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar, ularning soha va hudud rivojidadagi o‘rni hamda ahamiyati haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, ziyorat, turkiy davlatlar, konsepsiya, festival, folklor, sport turizmi, xalq o‘yinlari, etnosport, hunarmandchilik.

Abstract. The article examines the regulatory documents adopted within the framework of the rapid development of the tourism sector in Uzbekistan in recent years, the work implemented on their basis, in particular the conditions and opportunities created in this area in the republic. Information is provided on the main events that are important in ensuring the rapid development of the tourism sector, in the formation and maintenance of the image of our country in the world market and regularly held in the territories of the republic, their role and significance in the development of the industry and the region.

Keywords: tourism, pilgrimage, Turkic countries, concept, holiday, folklore, sports tourism, folk games, ethnosport, craft.

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoning asosiy sayyohlik durdonalaridan biri hisoblanadi. Bu borada O‘zbekistonda turizm sohasini modernizatsiya qilish, sohani barqaror rivojlantirish bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish va takomillashtirish, xorijlik mehmonlarga xalqaro andozalar asosida xizmat ko‘rsatishni tashkil etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublika hududlaridagi boy arxitektura va qadimiy noyob madaniyat namunalari har doim butun dunyodan ko‘plab sayyohlarni o‘ziga jalb qilib kelgan. Mamlakatimiz BMT Jahon sayyohlik

tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda turizm sanoati jadal rivojlanayotgan beshta davlat qatoridan joy olgan.

O'zbekiston juda katta turizm va rekreatsiya salohiyatiga ega. Unda jami 7,4 ming madaniy meros ob'ektlari mavjud bo'lib, ulardan 209 tasi to'rtta muzey shaharlar – "Xiva shahridagi Ichan-qal'a", "Buxoro shahrining tarixiy markazi", "Shahrisabz shahrining tarixiy markazi", "Samarqand shahri" hududida joylashgan va YUNESKO butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Ayni paytda O'zbekistonni sayyohlarga milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, doston, milliy taomlarni o'rganish, shuningdek, hunarmandchilik, amaliy san'at va boshqalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beruvchi qimmatli etnoturistik makon sifatida ko'rsatish mumkin. Mazkur sayyohlik makonida etnomadaniy markazlar, etnik qishloqlar, etnik xiyobonlar, hunarmandchilik markazlari va ustaxonalari, xalq amaliy san'ati va boshqalar rivojlanmoqda.

So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Jumladan Toshkent shahrida "Nyatt Regency Tashkent" va "Lotte City Notel Tashkent Palace" brendli mehmonxonalar ochilishi, Andijon, Urganch va Toshkent shahrida madaniy-ko'ngilochar bog'larning tashkil etilishi, "Angren-Pop" temir yo'li ochilishi, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz va Xiva shaharlariga tezyurar poyezdlar uchun elektrlashtirilgan temir yo'llari ochilishini aytib o'tish joiz.

O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy turistlar sonini ikki baravarga oshirishning muhim omillari sifatida viza rejimi, respublikada bo'lish qoidalari hamda tadbirkorlik faoliyatini olib borish tartibi soddalashtirilgani, turizm sohasida infratuzilmaning rivojlanishi va turizm salohiyatini targ'ib qilish choralari ko'rilgani ko'rsatish mumkin. Respublikamizda muntazam o'tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar O'zbekiston turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash, jahon bozorida mamlakatimiz imidjini shakllantirish va saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvarda imzolagan "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga asosan 2019–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi [1]. Mazkur konsepsiya qulay iqtisodiy sharoitlar va omillarni yaratish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirish, turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ulushini oshirish, xizmatlarni diversifikatsiyalash va ularning sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan.

2019-yil 13-avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga ko‘ra, 2020-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolari uchun 30 kun muddatga vizasiz rejim joriy qilinadigan mamlakatlar soni 20 taga yetdi. Mazkur farmon asosida O‘zbekiston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlandi [2].

Turkiy davlatlar tashkiloti bilan hamkorlik doirasida O‘zbekiston tomonidan ilgari surilgan “Tabarruk ziyorat” turizm konsepsiyasi bo‘yicha tashabbusni yuqori saviyada tashkil etish, turizm sohasidagi tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirish, shuningdek, Qo‘qon shahri 2022-yili “Turkiy dunyoning turizm poytaxti” deb e‘lon qilingani munosabati bilan shaharning madaniy va turizm infratuzilmasini rivojlantirish, turistlar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini takomillashtirish hamda jozibadorligini oshirish maqsadida 2022-yil 29-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorni imzoladi. Ushbu qaror bilan Turkiy dunyo doirasida “Tabarruk ziyorat” turizm konsepsiyasi tasdiqlandi [3]. Mazkur Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasida Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar doirasida ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

2021-yil 24-iyunda O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a‘zo mamlakatlar Turizm masalalari bo‘yicha vazirlarining 6-yig‘ilishida Qo‘qon shahri Turkiy kengashning ilk turizm poytaxti deb e‘lon qilindi. Ikki ming yillik shonli tarixga ega mazkur shahar Turkiy dunyoning madaniyat, san‘at, ilm-fan, adabiyot, din, savdo-sotiq, hunarmandchilik markazlaridan biri sanaladi. Endilikda shaharning sayyohlik salohiyati mazkur davlatlarda keng targ‘ib qilinadi. Jahon hunarmandlar shahri – Ho‘qandi latif turizm shahriga aylanadi [12].

2022-yil iyunda Namanganda “Vodiy Folk” Respublika festivali bo‘lib o‘tdi. Festivalda xalqimizning qadimdan shakllangan folklor san‘ati har bir hududning o‘ziga xos ohanglari, qadriyatlarimiz bilan sayqallangan urf-odatlarini, to‘y va bayram marosimlari, xalq o‘yinlari, o‘zaro mehr-oqibat va yaratuvchanlik ishtiyoqini beruvchi fazilatlar ifodasi bilan uyg‘unlashtirilgan asnoda taqdim qilindi [13]. Qaror ijrosi doirasidagi ushbu festival hududlardagi folklor meroslari xazinasini o‘ziga xos qirralari bilan anglash va farqlash, ularni tadqiq etish, sayqallantirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

2022-yil sentyabrda Qo‘qonda Holva, Quvasoy shahrida esa “Chavandozlik va ov turizmi” festivallari bo‘lib o‘tdi. Qo‘qondagi festivalda shahardagi faoliyat yuritayotgan holva ishlab chiqaruvchilari o‘z mahsulotlarini namoyish etishdi. Festival doirasida degustatsiyalar, holva tayyorlash master-klasslari va holva savdo yarmarkalari o‘tkazildi [11].

Bugungi kunda turizm dunyosi haqiqatan ham xilma-xil va erkin bo‘lib, ayniqsa sport turizmi juda qiziqarli va sayohat qilish uchun ajoyib turtki bo‘lishi mumkin bo‘lgan turizm turi hisoblanadi. Sport turizmi turli xil bo‘lishi mumkin. So‘nggi yillarda mamlakatimizda ot sporti turlarini yanada rivojlantirish, yangi avlod chavandozlarini tayyorlash va tarbiyalash, yoshlar o‘rtasida ot sportini faol targ‘ib qilish va ommalashtirish ishlariga har qachongidanda alohida e‘tibor qaratilmoqda [8]. Quvasoy shahrida o‘tkazilgan “Chavandozlik va ov turizmi” festivaliga qo‘shni Qirg‘iziston davlatining mahoratli chavandozlari ham tashrif buyurdi hamda ular tomonidan chavandozlik mahorat darslari namoyish etildi. Shuningdek, festivalga Rossiya va Turkiya davlatidan xorijiy sayyohlar ham tashrif buyurishdi.

2022-yil sentyabrda Farg‘ona viloyati hokimligi tashabbusi bilan tumanda agroturizmni rivojlantirish maqsadida Oltiariqda uzum festivali o‘tkazildi. Unda Italiya, Pokiston, Qozog‘iston, Belarus singari mamlakatlar delegatsiyalari hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlaridan mehmonlar tashrif buyurdi [14].

2022-yil 11-oktyabr kuni Qo‘qon shahrida, Xudoyorxon saroyida “Qo‘qon etnosport chellenj – 2022” festivali bo‘lib o‘tdi. Mazkur festivalda O‘zbekistonning barcha viloyatlari qatorida Qirg‘izistondan ham vakillar ishtirok etdi. Ma‘lumki, mamlakatimizda xalq o‘yinlari va milliy sirk san‘atini jahon miqyosida rivojlantirish va keng targ‘ib etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ot chopish, nayza uloqtirish, kamondan otish, qoyaga ko‘tarilish kabi xalq milliy o‘yinlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Mazkur tadbir doirasidagi etnosport va xalq milliy o‘yinlarining ko‘rgazmali chiqishlari tufayli tadbirga tashrif buyurgan mahalliy aholi va sayyohlar uzoq tarixga ega bo‘lgan etnosport o‘yinlari bilan yaqindan tanishish va ularni eslab qolish imkoniyatiga ega bo‘lishdi [9].

Farg‘ona vodiysida qadimdan keng tarqalgan xalq o‘yinlari asrlardan asrlarga, avlodlardan-avlodga o‘tib, takomillashib, yangilanib, o‘z ahamiyatini saqlab kelgan. Xalq o‘yinlari etnik-ijtimoiy va etnik-tarixiy taraqqiyot jarayonlarining mahsuli bo‘lganligi sababli, aholining birlashuviga, xalqlar o‘rtasida tinchlik va hamjihatlikni ta‘minlashga xizmat qilgan. Xalq o‘yinlarining aholi o‘rtasida keng tarqalishi va ommalashuvi ularni turli sport musobaqalariga yaqinlashtirish, ommaviy bayram va tadbirlarda o‘tkazish imkonini beradi.

Uzoq o'tmishdan kelib chiqqan xalq o'yinlari milliy madaniy merosning ajralmas qismi bo'lib, o'z tarixiga ega. Shu bois xalq o'yinlarining jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida tutgan o'rni va ahamiyatini tahlil qilish va tadqiq etish, ulardan hozirgi zamon yoshlarini tarbiyalashda foydalanish dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Aytishimiz mumkinki, xalq o'yinlari xalq an'analari, urf-odatlar, turmush tarzini o'ziga singdirgan xalqning ko'p asrlik tarixiy taraqqiyoti mahsulidir [4, B. 468].

Ta'kidlash joizki, etnosport – an'anaviy o'yinlarning aslligini saqlab qolish va ularni zamon talablariga moslashtirish imkonini beradigan, turizm va sport rivojiga xizmat qiluvchi sport tadbiri turi bo'lib, mamlakatning boy merosini asrab-avaylashni maqsad qilgan. Ayni paytda mazkur sport turi aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim o'rin tutadi. Etnosport, shuningdek, Qo'qon shahriga mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish kabi tinchliksevar sa'y-harakatlarni ruhlantirish orqali madaniy xilma-xillikni saqlash va qo'llab-quvvatlash, jahon hamjamiyatida hamjihatlik va samimiy muloqotni rivojlantirish, xalqlar, mamlakatlar, madaniyatlar va shaxslar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda jamiyatlar o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi [5, B. 133].

2023-yil 13-14-may kunlari Farg'ona viloyatining Rishton tumanida An'anaviy "Turkiy xalqlar hunarmandchiligi" Forumi va uning doirasida "Kulollar sayli" milliy kulolchilik mahsulotlari ko'rgazma-savdosi tashkil etildi. An'anaviy "Turkiy xalqlar hunarmandchiligi" Forumi Rossiya, Polsha, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston, Isroil va Turkiya kabi xorijiy mamlakatlardan soha mutaxassislari va olimlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Forum doirasida "Rishton kulolchiligi: kecha, bugun, ertaga" nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi [10]. Forumning maqsadi jahon iqtisodiyotida muhim tarmoq hisoblangan hunarmandchilikni keng targ'ib qilish, hunarmandchilikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan kulolchilik an'analari va maktablarini saqlash, sohadagi ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish, o'zaro tajriba almashish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtidorli hunarmandlarni rag'batlantirishdan iboratdir.

2023-yil 29-31-may kunlari Marg'ilon shahrida "Buyuk ipak yo'li" xalqaro folklor musiqa festivali o'tkazildi. Mazkur festivalga 500 nafardan ortiq ijodkorlar jalb etildi. Festival doirasida quyidagi tadbirlar o'tkazildi: 1) "O'rta asrlarda Marg'ilon ipak matolarining xalqaro bozordagi ahamiyati" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya; 2) xorijiy va O'zbekiston folklor jamoalarining konsertlari va badiiy kechalari; 3) folklor jamoalarining ijodiy uchrashuvlari va mahorat darslari; 4) folklor jamoalarining xalqaro ko'rik-tanlovi; 5) sayillar [11]. Festivalni o'tkazishdan

ko‘zlangan asosiy maqsad xorijiy davlatlar, xususan, qardosh xalqlar bilan O‘zbekiston o‘rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlashdan iborat. “Buyuk ipak yo‘li” xalqaro folklor musiqa festivali Marg‘ilon shahrida 2018-yildan buyon o‘tkazib kelinmoqda.

2023-yil 11–15-iyul kunlari Qo‘qon shahrida birinchi “Turkiy tilli yoshlar xalqaro festivali” bo‘lib o‘tdi. Tadbir O‘zbekiston Madaniyat va turizm vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Farg‘ona viloyati hokimligi va Xalqaro turk madaniyati tashkiloti (TURKSOY) hamda Qo‘qon universiteti hamkorligida tashkil etildi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlik aloqalarni targ‘ib qilish, ushbu davlatlar yoshlari o‘rtasida do‘stona aloqalarni o‘rnatish kabi maqsadlarda o‘tkazilgan festivalga Ozarbayjon, Turkiya, Qirg‘iziston va Qozog‘istondan yoshlar qatnashdi [12]. Festival doirasida 3 kun davomida kitobxonlik kuni, milliy va etnosport turlari bo‘yicha sport musobaqalari, madaniy-ko‘ngilochar tadbirlar, biznesni tashkil qilish, hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash bo‘yicha davra suhbatlari, yoshlar bilan taniqli teatr va kino ijodkorlarining ijodiy muloqotlari, elchixona konsullari bilan festival ishtirokchilarining uchrashuvlari tashkil etildi.

2023-yil 21-23-sentyabr kunlari Qo‘qon shahrida II Xalqaro Hunarmandchilik festivali va unga uyg‘un holda Rishton tumanida birinchi marotaba “Xalqaro kulolchilik forumi” o‘tkazildi. II “Xalqaro hunarmandchilik festivali”ga iqtidorli hunarmandlar va iste‘dodli yoshlarni jalb qilish maqsadida “Men Qo‘qonga boraman” shiori ostida ikki bosqichdan iborat ko‘rgazma va ko‘rik-tanlov tashkil etildi. “Hunarmand” uyushmasi tomonidan II “Xalqaro hunarmandchilik” festivali veb-sayti uch (o‘zbek, rus, ingliz) tilda <http://handicrafters.uz> yaratildi. Veb-saytda festival, milliy hunarmandchilik, hunarmandlar, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan hunarmandchilik mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlar joylashtirildi. Rishton tumanida “Xalqaro kulolchilik forumi” doirasida ilmiy-amaliy konferensiya, ko‘rik-tanlov, taqdimot va namoyishlar, ko‘rgazma-savdolar, teatrlashgan konsert-tomosha dasturlari, madaniy-ma‘rifiy va targ‘ibot-tashviqot tadbirlari, O‘zbekistonning turli hududlariga xos bo‘lgan kulolchilik maktablarining mashhur xalq amaliy san‘ati ustalari tomonidan mahorat darslari ham tashkil etildi [13].

Festival va forumda dunyoning 70 ta davlatidan mohir hunarmand va kulollar, taniqli fan, madaniyat va san‘at namoyandalari, nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashdi. Tadbirlar doirasida Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti – TURKSOY bilan hamkorlikda 6-Turk dunyosi moda haftaligi hamda 24-Turk dunyosi opera

kunlari ham bo‘lib o‘tdi. An’anaga aylanib borayotgan bu kabi tadbirlar viloyatga xorijlik sayyohlarni jalb etishda muhim omil bo‘lmoqda.

Bugungi kunda turkiy xalqlar o‘rtasida savdo-iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy sohalarda o‘zaro munosabatlar rivojlanib bormoqda. Endilikda Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar doirasida Konsepsiyani amalga oshirish orqali mamlakatimizga tashrif buyuruvchi turistlar sonini oshirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida tashkil etiladigan turli tadbirlar va loyihalar natijasida yosh avlod vakillarining o‘zaro madaniy yaqinlashuvi, milliy urf-odatlar va ajdodlarga hurmat kabi yuksak qadriyatlar shakllantiriladi [7, B. 142].

Xorij sayyohlarida juda kata qiziqish uyg‘otayotgan xalq o‘yinlarining ahamiyati yanada ortdi, ularning tarixiga qiziqish, takomillashtirish va zamonaviy sharoitlarga moslashtirish kuchaydi. Shunday qilib, an’anaviy xalq o‘yinlari yosh avlodni sog‘lom va barkamol etib voyaga yetkazish, shaxsiy fazilatlarni shakllantirish, yoshlarni hayotga, mehnatga, Vatan himoyasiga tayyorlashdek eng muhim maqsadga xizmat qiladi. Xalq o‘yinlarini milliy madaniy merosning bir qismi sifatida o‘rganish, targ‘ib qilish va hayotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb tarbiyaviy vazifalaridan biridir [6, B. 128].

Xulosa qilib aytganda, turizm (sayyohlik) sohasi bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohaslaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko‘plab davlatlari qatorida O‘zbekistonda ham ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infratuzilmani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo‘yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda. Mamlakatda xalqaro turizmni rivojlantirish, turistik salohiyatdan oqilona foydalanish mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining rivojlanishiga, valyuta tushumining o‘shishiga, eksport tarkibining takomillashuvi va diversifikatsiyalashuviga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 05.01.2019-yildagi PF-5611-son Farmoni // www.lex.uz.
2. 2019-yil 13-avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 13.08.2029-yildagi PF-5781-son Farmoni // www.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 29.07.2022-yildagi PQ-338-son Qarori // www.lex.uz.

4. Turdimuratov Y. A. NATIONAL VETERINARY MEDICINE IN TRADITIONAL UZBEK LIVESTOCK BREEDING //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 3. – С. 468-471.

5. Turdimuratov Y. A. Etnosport–milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 132-139.

6. Турдимуратов Я. О ‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari //Актуальные проблемы спортивной науки. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 125-128.

7. Turdimuratov Y. A., Djo‘rabayev A. M. STATE POLICY ON TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE NEW UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 141-146.

8. www.olamsport.com – intertnet portali.

9. www.olympic.uz – O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi rasmiy veb-sayti.

10. <https://handicraftman.uz/> – internet sayti.

11. <https://oz.sputniknews.uz/> – internet sayti.

12. www.gazeta.uz – internet sayti.

13. www.xs.uz – “Xalq so‘zi” gazetasi veb-sayti.

14. www.kun.uz – internet sayti.